

I CONGRESSO PERNAMBUCANO DE RECURSOS HÍDRICOS

Água para o Desenvolvimento
Recife, 24 a 27 de março de 2026

MODELAGEM HIDROLÓGICA E DE QUALIDADE DA ÁGUA INTEGRADA A GEOPROCESSAMENTO EM NUVEM: UMA ABORDAGEM COM PYTHON E GOOGLE EARTH ENGINE PARA UMA BACIA DO NORDESTE BRASILEIRO

Sheylane Regina Santos da Luz Machado Lira¹; Jean Firmino Cardoso², Ana Carolina dos Santos Reis³, Rutineia Tassi⁴, Antônio Celso Dantas Antonino⁵ & Artur Paiva Coutinho⁶

Resumo: A Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (BHSF) enfrenta desafios de gestão hídrica devido à intensa antropização e variabilidade climática. Este trabalho apresenta uma análise espaço-temporal da bacia entre 1985 e 2023, utilizando uma arquitetura de computação em nuvem baseada em Python e Google Earth Engine (GEE). Foram processados dados do MapBiomas (Coleção 9), SRTM, CHIRPS e ERA5-Land para simular o balanço hídrico (SWAT), a produção de sedimentos (MUSLE) e a qualidade da água. Os resultados indicam uma perda de 19,6% da vegetação nativa e um crescimento de 47,7% na agropecuária. O potencial de escoamento superficial médio (CN) foi de 73,5. Foram identificados 17.577 km² de áreas críticas para erosão. A análise da qualidade da água (2016-2024) revelou uma correlação de $r = 0,65$ entre clorofila e a turbidez. A abordagem em nuvem demonstrou ser eficaz para o monitoramento contínuo, fornecendo subsídios à gestão hídrica no semiárido.

Palavras-chave: Modelagem Hidrológica; Python; Google Earth Engine; Qualidade da Água; Rio São Francisco.

Abstract: The São Francisco River Basin (SFRB) faces water management challenges due to intense anthropogenic pressures and climate variability. This study presents a spatiotemporal analysis of the basin between 1985 and 2023, using a cloud-computing architecture based on Python and Google Earth Engine (GEE). Data from MapBiomas (Collection 9), SRTM, CHIRPS, and ERA5-Land were processed to simulate water balance (SWAT), sediment yield (MUSLE), and water quality. The results indicate a 19.6% loss of native vegetation and a 47.7% increase in agriculture. The average curve number (CN) was 73.5. Critical erosion areas totaled 17,577 km². Water quality analysis (2016-2024) revealed a correlation of $r = 0.65$ between chlorophyll and turbidity. The cloud-based approach proved effective for continuous monitoring, providing support for water management.

Keywords: Hydrological Modeling; Python; Google Earth Engine; Water Quality; São Francisco River.

¹) Universidade Federal de Pernambuco. Av. Prof. Luiz Freire, 1000 - Cidade Universitária, Recife – PE. sheylane.luz@ufpe.br

²) Universidade Federal de Pernambuco. Av. Prof. Luiz Freire, 1000 - Cidade Universitária, Recife – PE. jean.firmino@ufpe.br

³) Universidade Federal de Santa Maria, Av. Roraima nº 1000 Cidade Universitária - Camobi, Santa Maria – RS. reis.ana@acad.ufsm.br

⁴) Universidade Federal de Santa Maria, Av. Roraima nº 1000 Cidade Universitária - Camobi, Santa Maria – RS. ruti@ufsm.br

⁵) Universidade Federal de Pernambuco. Av. Prof. Luiz Freire, 1000 - Cidade Universitária, Recife – PE. antonio.antonino@ufpe.br

⁶) Universidade Federal de Pernambuco. Av. Prof. Luiz Freire, 1000 - Cidade Universitária, Recife – PE. arthur.coutinho@ufpe.br

INTRODUÇÃO

A gestão dos recursos hídricos no Nordeste brasileiro impõe desafios complexos, exacerbados pela irregularidade climática, pela intermitência dos regimes fluviais, pela escassez hídrica característica do semiárido e do agreste e à alta demanda setorial. A água, elemento vital para a garantia da segurança alimentar, a manutenção dos ecossistemas e para o desenvolvimento socioeconômico, tem sua disponibilidade e qualidade governadas por interações dinâmicas entre o ciclo hidrológico e o uso do solo (Gondim *et al.*, 2018). Conforme estabelece a Lei Federal nº 9.433/97, estabelece a bacia hidrográfica como a unidade territorial, para a Política Nacional de Recursos Hídricos, constituindo o uso prioritário da água em situações de escassez será priorizado o consumo humano e a dessedentação animal (Brasil, 1997; Gondim *et al.*, 2018)). No entanto, a crescente demanda para fins agropecuários e industriais, somada à urbanização desordenada, tem gerado conflitos de uso e degradação ambiental nas bacias hidrográficas da região, exigindo ferramentas robustas de apoio à decisão para mediar conflitos entre usos múltiplos.

A qualidade da água reflete a saúde da bacia e é frequentemente comprometida por atividades antrópicas, como o uso e ocupação do solo, que alteram a cobertura vegetal e impermeabilizam o solo, devido ao desmatamento e a expansão agrícola ou urbana, o que têm gerado tendências negativas nas vazões dos rios, frequentemente agindo de forma independente da variabilidade das chuvas (Ferraz *et al.*, 2022). Estudos apontam que a supressão de vegetação nativa reduz a infiltração e aumenta o escoamento superficial, acelerando processos erosivos e o transporte de poluentes, comprometendo a resiliência hidrológica das bacias, agravando crises em eventos de seca prolongada (Caldeira; Lima, 2020; Gondim *et al.*, 2018; Rocha; Magalhães; Silveira, 2022). Em áreas rurais, o uso intensivo de fertilizantes contribui para a contaminação por nutrientes, enquanto em áreas urbanas, o lançamento de efluentes domésticos sem tratamento adequado eleva as cargas de matéria orgânica, resultando na eutrofização dos corpos d'água (Delmiro Rocha; Faustino Magalhães; Silveira, 2022).

Para compreender e mitigar esses impactos, o uso de modelos hidrológicos como o *Soil and Water Assessment Tool* (SWAT) tem se mostrado eficaz (Bieger *et al.*, 2017). Tradicionalmente, tais aplicações dependem de interfaces desktop e processamento local. Contudo, a evolução das geotecnologias permite hoje a integração de grandes volumes de dados através da computação em nuvem.

A presente proposta visa adaptar a análise hidrológica e de qualidade da água, originalmente validada na Bacia do Rio Ipojuca (Reis, 2023), para a Bacia do Rio Capibaribe, utilizando uma arquitetura computacional baseada em Python, Google Colab e Google Earth Engine (GEE). A escolha da Bacia do Rio São Francisco (BHSF) é vital para a integração nacional, abrangendo sete unidades da federação e diversos biomas, o que torna sua gestão um desafio multidisciplinar. No entanto, a crescente demanda agropecuária e a urbanização desordenada têm gerado conflitos de uso e degradação ambiental. A supressão da vegetação nativa altera o ciclo hidrológico, reduzindo a infiltração e aumentando o transporte de poluentes (Bettencourt *et al.*, 2016; Caldeira; Lima, 2020; Silva *et al.*, 2015).

METODOLOGIA

A metodologia fundamenta-se na transição do fluxo de trabalho tradicional para uma arquitetura de programação em nuvem no Google Colab, utilizando a API do Google

Earth Engine (GEE). O estudo é aplicado à Bacia do Rio São Francisco (BHSF), detalhada na Figura 1, abrangendo uma área de aproximadamente 640.000 km².

Figura 1 - Localização da Área de Estudo e Regiões Fisiográficas da Bacia do Rio São Francisco.

Fonte: Autores (2026).

Aquisição e Processamento de Dados em Nuvem

A caracterização fisiográfica e a delimitação da bacia foram realizadas no ambiente Google Earth Engine (GEE), utilizando o Modelo Digital de Elevação (MDE) da missão SRTM (*Shuttle Radar Topography Mission*) com resolução espacial de 30 metros. A rede de drenagem e as sub-bacias foram geradas por meio de algoritmos de direção de fluxo implementados via API do GEE integrada ao Python, utilizando as bibliotecas *geemap* e *pysheds*. Os dados pedológicos necessários para a parametrização dos solos foram integrados a partir do banco de dados de solos do Brasil da EMBRAPA.

As séries temporais de uso e cobertura do solo foram extraídas da Coleção 7.1 do Projeto MapBiomass. Diferente do processamento manual em SIG, as imagens anuais foram acessadas diretamente no catálogo do GEE, permitindo o cálculo automatizado das transições entre classes como Formação Florestal, Pastagem, Agricultura e Área Urbanizada. Para a entrada de dados meteorológicos, utilizou-se a precipitação diária da coleção CHIRPS (*Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data*) e variáveis de temperatura e umidade da reanálise ERA5-Land. A validação e o suporte hidrológico foram subsidiados por séries históricas de vazão extraídas da Rede Hidrometeorológica Nacional da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC).

Modelagem Hidrológica Computacional

O ciclo hidrológico é simulado através de *scripts* em Python que reproduzem as equações do SWAT. O balanço hídrico para cada Unidade de Resposta Hidrológica (URH) é calculado diariamente, fundamentado na conservação de massa, conforme a Equação 1 (Mankin; Srinivasan; Arnold, 2010):

$$SW_t = SW_0 + \sum_{i=1}^t (R_{day} - Q_{surf} - E_a - W_{seep} - Q_{gw}) \quad (1)$$

Onde SW_t representa o conteúdo final de água no solo; SW_0 o conteúdo inicial; t o tempo em dias; R_{day} a precipitação; Q_{surf} o escoamento superficial; E_a a evapotranspiração; W_{seep} a percolação; e Q_{gw} o fluxo de retorno. O escoamento superficial (Q_{surf}) é estimado pelo método da Curva-Número (SCS-CN). A evapotranspiração potencial é calculada pelo método de Penman-Monteith, utilizando as bibliotecas científicas do Python (scipy, pandas) para processar as séries temporais climáticas.

Estimativa de Qualidade da Água

A qualidade da água é modelada estimando-se a produção de sedimentos e o transporte de nutrientes (Nitrogênio e Fósforo). A produção de sedimentos é calculada para cada evento de chuva através da Equação Universal de Perda de Solo Modificada (MUSLE), descrita na Equação 2 (Williams; Berndt, 1977):

$$sed = 11,8 \cdot (Q_{surf} \cdot q_{pico} \cdot area_{URH})^{0,56} \cdot K \cdot C \cdot P \cdot LS \cdot CFRG \quad (2)$$

Onde sed é a produção de sedimentos (toneladas); q_{pico} é a vazão de pico; K é a erodibilidade do solo; C o fator de manejo; P o fator de práticas conservacionistas; LS o fator topográfico; e $CFRG$ o fator de fragmentos grosseiros. Estes fatores foram espacializados e calculados matricialmente no ambiente computacional.

O transporte de nutrientes é associado ao escoamento superficial e à erosão. A carga de nitrato transportada pelo escoamento (NO_{3surf}) foi calculada pela Equação 3:

$$NO_{3surf} = \beta_{NO_3} \cdot conc_{NO_3,móvel} \cdot Q_{surf} \quad (3)$$

De forma análoga, o transporte de fósforo solúvel (P_{surf}) foi calculado pela Equação 4:

$$P_{surf} = \frac{P_{solution,surf} \cdot Q_{surf}}{\rho_b \cdot depth_{surf} \cdot k_{d,surf}} \quad (4)$$

Análise de Correlação de Pearson

Para avaliar a relação entre as mudanças no uso do solo e os parâmetros de qualidade da água, aplica-se o Teste de Correlação de Pearson. A matriz de correlação é gerada utilizando a biblioteca `scipy.stats` do Python, substituindo softwares estatísticos externos. O coeficiente de correlação (r) é calculado segundo a Equação 5:

$$r = \frac{\sum(x - m_x)(y - m_y)}{\sqrt{\sum(x - m_x)^2 \sum(y - m_y)^2}} \quad (5)$$

Este coeficiente permite quantificar a força e a direção da associação linear entre as variáveis de uso da terra (ex: área de pastagem, área urbana) e as variáveis hidrológicas (ex: vazão, carga de sedimentos, concentração de nutrientes), considerando estatisticamente significativos os resultados com valor- $p < 0,05$.

Todos os dados, códigos e resultados brutos estão disponíveis no Zenodo (Lira *et al.*, 2026).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A morfometria da BHSF é determinante na resposta hidrológica, apresentando altitudes que atingem 2.023 m e classes de declividade predominantemente planas a onduladas, como demonstrado na Figura 2.

Figura 2 - Caracterização do Relevo: Hipsometria (Altitude) e Classes de Declividade na BHSF.

Fonte: Autores (2026).

A precipitação média anual de 901 mm apresenta forte heterogeneidade espacial, com um contraste severo entre as cabeceiras úmidas e o núcleo do semiárido, conforme ilustrado na Figura 3.

Figura 3 - Climatologia da Precipitação Média Anual (1991-2020) na BHSF.

Fonte: Autores (2026).

A análise temporal da bacia revela um processo de antropização agressivo entre 1985 e 2023. A distribuição espacial das classes de cobertura vegetal e a localização das principais áreas de supressão são apresentadas na Figura 4.

Figura 4 - Dinâmica Espaço-Temporal e Áreas de Perda de Vegetação (1985-2023).

Fonte: Autores (2026).

Em termos quantitativos, observou-se que a vegetação nativa recuou 19,6% no período, totalizando uma perda de 90.521 km². Simultaneamente, a classe de agropecuária expandiu 47,7% e a área urbana apresentou o maior crescimento percentual, com alta de 153,6%, conforme detalhado no painel estatístico da Figura 5.

Figura 5 - Estatísticas de Uso do Solo e Painel de Balanço de Classes (1985-2023).

Fonte: Autores (2026).

Essa alteração drástica na cobertura do solo impactou diretamente o potencial de escoamento superficial. O valor médio de CN calculado para a bacia em 2023 foi de 73,5, indicando uma redução significativa na capacidade de infiltração e recarga de aquíferos devido à impermeabilização e compactação do solo (Figura 6).

Figura 6 - Mapa de Potencial de Escoamento Superficial (Método SCS-CN) para 2023.

Fonte: Autores (2026).

A vulnerabilidade à erosão hídrica, motor da produção de sedimentos, também foi intensificada. O modelo MUSLE identificou 17.577 km² de áreas em risco alto e muito alto, concentradas principalmente nas bordas de serras e em zonas de transição desmatadas (Figura 7).

Figura 7 - Vulnerabilidade à Erosão e Áreas Críticas para Produção de Sedimentos.

Fonte: Autores (2026).

Por fim, o monitoramento da qualidade da água via sensoriamento remoto (2016-2024) permitiu correlacionar os processos terrestres com a saúde dos corpos hídricos. Os resultados, expressos na Figura 8, indicam uma correlação de Pearson de $r = 0,49$ entre precipitação e turbidez, e de $r = 0,65$ entre clorofila-a e turbidez, evidenciando que o aporte de sedimentos é um vetor crucial para o transporte de nutrientes e consequente eutrofização dos reservatórios.

Figura 8 - Série Histórica Estendida (2016-2024): Clorofila-a, Turbidez e Diagnóstico Decadal.

Fonte: Autores (2026).

CONCLUSÕES

A aplicação da modelagem em nuvem permitiu identificar que a perda de vegetação nativa alterou o regime de escoamento da BHSF. Recomenda-se a adoção de infraestrutura verde para mitigar os riscos erosivos e o fortalecimento dos instrumentos da Lei 9.433/97 para garantir a sustentabilidade hídrica frente à expansão antrópica.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio financeiro do Programa de Formação de Recursos Humanos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – PRH-ANP, via PRH 48.1/UFPE (Processos ANP/FINEP N°48610.201019/2019-38 e FAPESP N°2024/10544-2), suportado com recursos provenientes do investimento de empresas petrolíferas qualificadas na Cláusula de P, D&I da Resolução ANP n° 50/2015. Agradece-se também a concessão da bolsa de mestrado (Processo N° 2025/17670-6). Ao FACEPE, pela concessão da bolsa de doutorado (Processo: IBPG-1453-3.00/21).

REFERÊNCIAS

BETTENCOURT, Pedro; FULGÊNCIO, Cláudia; GRADE, Maria; ALCOBIA, Sónia; MONTEIRO, José; PROENÇA DE OLIVEIRA, Rodrigo; LEITÃO, José; CHAMBELLEITÃO, Pedro; FERNANDES, Pedro; SOUSA, Sara; BRITES, Sérgio; FERNANDES, João; SIMÕES, Joana; SCARTON, Marcel; SANTIAGO, Emiliano; AGUIAR, Ruy; GIFFONI, Matteus; MELO, Fabiano; PAES, Ana Carolina. Plano de

recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco - São Francisco river basin management plan. **recursos hídricos**, [S. l.], v. 37, p. 73–80, 1 mar. 2016. <https://doi.org/10.5894/rh37n1-cti3>.

BIEGER, Katrin; ARNOLD, Jeffrey G.; RATHJENS, Hendrik; WHITE, Michael J.; BOSCH, David D.; ALLEN, Peter M.; VOLK, Martin; SRINIVASAN, Raghavan. Introduction to SWAT+, A Completely Restructured Version of the Soil and Water Assessment Tool. **JAWRA Journal of the American Water Resources Association**, [S. l.], v. 53, n. 1, p. 115–130, 2017. DOI: 10.1111/1752-1688.12482. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1752-1688.12482>. Acesso em: 20 fev. 2026.

BRASIL. **Lei nº 9.433**. Brasília: Governo Federal, [S. d.]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19433.htm. Acesso em: 13 dez. 2025.

CALDEIRA, Luiz Antônio Cardoso; LIMA, Diogo Pedreira. Drenagem urbana: uma revisão de literatura. **Engineering Sciences**, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 1–9, 1 jun. 2020. DOI: 10.6008/CBPC2318-3055.2020.002.0001. Disponível em: <https://sustenere.inf.br/index.php/engineeringsciences/article/view/CBPC2318-3055.2020.002.0001>. Acesso em: 13 dez. 2025.

GONDIM, Rubens; SILVEIRA, Cleiton; FILHO, Francisco de Souza; VASCONCELOS, Francisco; CID, Daniel. Climate change impacts on water demand and availability using CMIP5 models in the Jaguaribe basin, semi-arid Brazil. **Environmental Earth Sciences**, [S. l.], v. 77, n. 15, p. 550, 27 jul. 2018. DOI: 10.1007/s12665-018-7723-9. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12665-018-7723-9>. Acesso em: 20 fev. 2026.

LIRA, Sheylane Regina Santos da Luz Machado; CARDOSO, Jean Firmino; REIS, Ana Carolina dos Santos; TASSI, Rutineia; ANTONINO, Antonio Celso Dantas; COUTINHO, Artur Paiva. **Modelagem Hidrológica e de Qualidade da Água Integrada a Geoprocessamento em Nuvem: Uma Abordagem com Python e Google Earth Engine para a Bacia do Rio São Francisco**. [S. l.]: Zenodo, [S. d.]. DOI: 10.5281/zenodo.18714733. Disponível em: <https://zenodo.org/records/18714733>. Acesso em: 20 fev. 2026.

MANKIN, Kyle; SRINIVASAN, R.; ARNOLD, Jeff. Soil and Water Assessment Tool (SWAT) Model: Current Developments and Applications. **Transactions of the ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers)**, [S. l.], v. 53, 1 set. 2010. <https://doi.org/10.13031/2013.34915>.

REIS, Ana Carolina dos Santos. **Utilização do SUPER para avaliação dos impactos do uso e ocupação do solo na qualidade de águas: um estudo de caso para a bacia do Rio Ipojuca**. 6 out. 2023. bachelorThesis – 6 out. 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/53406>. Acesso em: 20 fev. 2026.

ROCHA, Maria de Jesus Delmiro; MAGALHÃES, Jefferson Hannover Faustino; SILVEIRA, Cleiton da Silva. APLICAÇÃO DO CURVE NUMBER COMO FORMA DE AVALIAR OS IMPACTOS NAS MUDANÇAS NO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E NA RESPOSTA HIDROLÓGICA DE UMA PEQUENA BACIA SEMIÁRIDA. **Revista AIDIS de ingeniería y ciencias ambientales: Investigación**,

desarrollo y práctica, [S. l.], p. 67–85, 6 abr. 2022. DOI: 10.22201/iingen.0718378xe.2022.15.1.76733. Disponível em: <https://www.revistas.unam.mx/index.php/aidis/article/view/76733>. Acesso em: 13 dez. 2025.

SILVA, José Marcos da; GURGEL, Idê Gomes Dantas; SANTOS, Mariana Olívia dos; GURGEL, Aline do Monte; AUGUSTO, Lia Giraldo da Silva; COSTA, André Monteiro. Conflitos ambientais e as águas do rio São Francisco. **Saúde e Sociedade**, [S. l.], v. 24, p. 1208–1216, dez. 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-12902015137316>. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/sausoc/2015.v24n4/1208-1216/>. Acesso em: 9 fev. 2026.

WILLIAMS, J. R.; BERNDT, H. D. Sediment Yield Prediction Based on Watershed Hydrology. **Transactions of the ASAE**, St. Joseph, MI, v. 20, n. 6, p. 1100–1104, 1977. DOI: 10.13031/2013.35710. Disponível em: <https://elibrary.asabe.org/abstract.asp?aid=35710&t=3>.